

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИШЕМИИ В НЕВРОЛОГИИ

¹ Амириддинов Абдулвохид Хошимович

² Баратов Бекзод Раим угли

³ Файзиллаева Лобар Гойибназаровна

^{1, 2, 3.} Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556246>

Обследовано 15 пациентов с НПХИМ в возрасте 35 – 55 лет. Проведены исследования иммунного и гормонального статусов. Рассмотрены особенности клинических проявлений и патопсихологических нарушений у пациентов с НПХИМ в зависимости от состояния иммунной и гормональной систем. В результате проведенных исследований выявлена дисфункция нервной, эндокринной и иммунной систем, их количественная и качественная дизрегуляция, свидетельствующая о нарушении в системах регуляции организма на начальных этапах формирования хронической ишемии мозга. Вышеизложенное обосновывает необходимость коррекции выявленных нарушений в эндокринной, иммунной и нервной системах.

Ключевые слова: начальные проявления хронической ишемии мозга (НПХИМ), иммунитет, эндокринная система.

В последние годы повсеместно наблюдается увеличение частоты и тяжести цереброваскулярных заболеваний, причем не только церебральных инсультов, но и хронических форм, к числу которых относятся начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга и дисциркуляторная энцефалопатия [3]. Согласно мнению авторов [Е.В.Шмидт], ДЭ – медленно прогрессирующая недостаточность кровоснабжения головного мозга, сопряженная с развитием диффузных мелкоочаговых изменений мозговой ткани, обуславливающих нарастающее нарушение функций головного мозга [2]. Основными факторами, способствующими формированию хронической недостаточности мозгового кровообращения, являются артериальная гипертензия и атеросклероз.

Длительное существование этих факторов включает основные механизмы развития хронического патологического (нейродегенеративного) процесса в ткани головного мозга: хроническое воспаление, изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера и аутоиммунизацию организма к собственным нейроспецифическим белкам с последующим вторичным аутоиммунным повреждением головного мозга, структурной перестройкой клеток гормонпродуцирующих ядер и изменениями секреции гипоталамических и гипофизарных гормонов [2]. Это приводит к формированию комплекса циркуляторных и метаболических изменений, прогрессированию атерогенеза, утяжелению течения артериальной

гипертензии и, в конечном счете, к формированию «фонового» сосудистого повреждения головного мозга (энцефалопатии).

Вышеизложенное свидетельствует о тесном взаимоотношении нервной системы (в частности, морфофункционального состояния головного мозга) с иммунной и эндокринной системами. Их взаимодействие обеспечивает устойчивость организма к воздействиям внешней среды, а взаиморегуляция определяет надежность их совместной деятельности. В то же время это единство создает риск развития функциональных расстройств общей системы при первичном нарушении какой-либо из подсистем. Начальные проявления хронической гипоперфузии приводят к дизрегуляции деятельности мозговых структур и, соответственно, нарушению саморегулирования эндокринной и иммунной систем, их взаимодействия.

Причем сроки возникновения этих расстройств во многом зависят от структурно-функциональной полноценности всех звеньев этих систем. Цель работы: оценить роль функционального состояния нервной, иммунной и эндокринной систем в развитии начальных проявлений хронической ишемии мозга (НПХИМ) с последующей разработкой основных принципов их лечения и профилактики прогрессирования. Материал и методы исследования Обследовано 15 пациентов с начальными проявлениями хронической ишемии мозга (НПХИМ) в возрасте 35-55 лет. Контрольную группу составили 8 здоровых человека и 7 больных с невротическими расстройствами сопоставимого возраста. В зависимости от преобладающего этиологического фактора все обследуемые были разделены на 3 группы: больные с НПХИМ при артериальной гипертензии (ГНПХИМ) – 8 человек, с НПХИМ при церебральном атеросклерозе (АНПХИМ) – 6 больных, с сочетанными НПХИМ (СНПХИМ) – 7 человек. Диагноз НПХИМ устанавливался на основании критериев, предложенных Е.В.Шмидтом [1], с оценкой данных неврологического и нейропсихологического статуса и параклинических методов исследования (ЭКГ, ультразвуковая доплерография, магнитно-резонансная томография (МРТ)).

У 12 больных с НПХИМ (8 пациентов с ГНПХИМ, 4 больных с АНПХИМ и 2 человек с СНПХИМ) проведены исследования иммунного и гормонального статусов в зависимости от пола, возраста, продолжительности заболевания, клинических и патопсихологических нарушений. У всех пациентов были исключены заболевания и патологические состояния, связанные с нарушением эндокринной и иммунной систем. Исследование всех

изучаемых показателей в крови проводилось на вторые сутки поступления больного в стационар.

Гормональный профиль оценивали по содержанию в крови тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), тиреотропного гормона (ТТГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), кортизола, эстрадиола, эстриола, тестостерона радиоиммунологическим методом. О состоянии иммунологического статуса судили по характеристике лейкоцитарной формулы периферической крови, содержанию клеток, экспрессирующих CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, HLA-DR, CD95, иммунорегуляторному индексу (соотношения CD4/CD8), уровню иммуноглобулинов (Ig) G, A, M; циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), титру комплемента по 50% гемолизу (CH50), фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) по способности их связывать, поглощать и переваривать микробную тест-культуру [1, 3].

Рассмотрены особенности клинических проявлений и патопсихологических нарушений у пациентов с НПХИМ в зависимости от состояния иммунной и гормональной систем. Больным проведено исследование патопсихологического статуса. Изучались следующие параметры: для определения памяти («счет с наращиванием», «запоминание последовательности фигур», «методика пиктограмм», «запоминание цифр, слов и предложений по слуху»); для исследования концентрации внимания («подбор кружков в секторах круга», «последовательное и усложненное вычитание чисел, перечисление месяцев и дней»); для определения мышления («тест Равена», «обобщение понятий», «исключение понятий», «анализ отношений понятий», «метод аналогий») [2]. Весь цифровой материал клинических и лабораторных исследований подвергнут статистическому анализу с использованием стандартных статистических программ «STATISTICA for Windows» (версия 5.5, лицензионный номер AXXR010A934027FAN3).

Итак, проведенные нами исследования выявили дисфункцию нервной, эндокринной и иммунной систем, их количественную и качественную дизрегуляцию, свидетельствующую о нарушении в системах регуляции организма на начальных этапах формирования хронической ишемии мозга, которую можно оценивать как «предболезнь» или обозначить как начальные проявления хронической ишемии мозга, имеющей свои особенности при артериальной гипертензии, церебральном атеросклерозе или их сочетании. Такой подход обосновывает необходимость более широких профилактических мероприятий, включающих как общие

рекомендации по соблюдению здорового образа жизни, так и коррекцию выявления нарушений в эндокринной, иммунной и нервной системах.

References:

1. Белокриницкий, Д.В. Методы клинической иммунологии /Д.В. Белокриницкий // Лабораторные методы исследования в клинике / В.В. Меньшиков. – М.: Медицина, 1987. – Р.6. – С. 277-310.
2. Влияние гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, ренин-ангиотензиновой и тиреоидной гормональных систем на формирование дисциркуляторной энцефалопатии / В.И. Скворцова [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2003. – N 12. – С. 26-33.
3. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 260 с.